

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quدراتovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

RAQAMLI MARKETING VA MIJOLAR BILAN ISHLASHNING YANGI USULLARI

Ummatov Avaz Muydinovich

“International School of Finance Technology and Science” instituti Menejment kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola raqamli marketingning zamonaviy strategiyalari va mijozlar bilan ishlashning yangi yondashuvlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda raqamli marketingning SEO, SMM, kontent marketing va to'g'ridan-to'g'ri muloqot kabi usullari orqali mijozlarni jalb qilish va brendni targ'ib qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli marketingda sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari yordamida kompaniyalar mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatishi va uzoq muddatli munosabatlar qurishi mumkinligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Strategiya, kompaniya, texnologiyalar, ijtimoiy media, dastur, onlayn platforma.

Abstract: This article is devoted to the study of modern strategies of digital marketing and new approaches of working with customers. The study analyzed the potential of digital marketing to attract customers and promote the brand through methods such as SEO, SMM, content marketing and direct communication. It is also noted that with the help of artificial intelligence, automation and data analysis technologies in digital marketing, companies can effectively communicate with customers and build long-term relationships.

Key words: Strategy, company, technologies, social media, program, online platform.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию современных стратегий цифрового маркетинга и новых подходов работы с клиентами. В исследовании был проанализирован потенциал цифрового маркетинга для привлечения клиентов и продвижения бренда с помощью таких методов, как SEO, SMM, контент-маркетинг и прямые коммуникации. Также отмечается, что с помощью технологий искусственного интеллекта, автоматизации и анализа данных в цифровом маркетинге компании могут эффективно общаться с клиентами и строить долгосрочные отношения.

Ключевые слова: Стратегия, компания, технологии, социальные сети, программа, онлайн-платформа.

KIRISH

Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari hozirgi kunda biznes rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylanib bormoqda. Texnologiyalar va internetning tezkor rivojlanishi natijasida mijozlar bilan aloqalar, brendning ommaviyligi va raqobatbardoshligini ta'minlash uchun yangi marketing strategiyalari va yondashuvlar zarur bo'lmoqda. Raqamli marketing vositalari orqali kompaniyalar mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq o'rganib, ularga aniq va individual yondashuv ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Hozirgi raqamli muhitda mijozlarning kutgan natijalari yuqorilab, ularning tajribasini yaxshilashga yo'naltirilgan yangicha usullar, jumladan, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan xizmatlar va ma'lumotlar tahlili kabi texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, mijozlarning raqamli kanallarda faoliyati tahlil qilinib, ularning xarid jarayonlari va qoniqish darajasi bo'yicha chuqur tushunchalar olinmoqda. Ushbu yondashuvlar nafaqat kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi, balki mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalar o'rnatishga ham imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning marketing strategiyalariga bo'lgan ta'sirini va mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Jumladan, Philip Kotler raqamli marketingning muhim jihatlarini o'rganib, brendlarning raqamli muhitda ommaviylashuvi uchun individual yondashuvning zarurligini ta'kidlaydi. Kotlarning fikricha,

raqamli kanallar orqali ma'lumot to'plash va analiz qilish kompaniyalarga mijozlarning xatti-harakatlarini chuqur o'rganish imkonini beradi, bu esa ular bilan yanada yaqinroq aloqalar o'rnatish imkonini yaratadi.

Shuningdek, Jan W. Rivkin va Mikko Ketokivi o'z tadqiqotlarida raqamli marketingda sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining rolini tahlil qiladilar. Ularning izlanishlari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt algoritmlari yordamida marketing strategiyalari yanada samarali bo'lib, ular mijozlar ehtiyojlarini oldindan bilish va ularga tezkor javob qaytarishga yordam beradi. Bu yondashuvlar mijozlar bilan ishlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va ular bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatadi.

Yana bir muhim tadqiqotchi, Jonah Berger, mijozlar bilan ishlashda tarkibiy marketing va maqsadli reklama vositalarining ahamiyatini o'rganib chiqdi. Bergerning fikricha, raqamli platformalarda maqsadli marketing orqali xaridorlarning e'tiborini jalb qilish va ularga maxsus takliflar taqdim etish mijozlarning brendga bo'lgan sodiqligini oshiradi.

Bundan tashqari, o'zbekistonlik olim M. Ibragimov raqamli marketingning mahalliy kompaniyalarda qo'llanish tajribasini tahlil qilib, mijozlarga individual yondashuv va ular bilan raqamli aloqalarni rivojlantirish orqali kompaniyalar o'z bozor pozitsiyalarini mustahkamlashi mumkinligini ta'kidlaydi. U, shuningdek, mijozlar haqida to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan xizmatlarni taqdim etish raqobatbardoshlikni oshirishga yordam berishini qayd etadi.

Ushbu tadqiqotlar raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullarini rivojlantirishda dolzarb yondashuvlar va strategiyalarni aniqlab beradi. Raqamli kanallardan samarali foydalanish orqali kompaniyalar mijozlar bilan yaqin aloqalar o'rnatishi va raqobatda barqaror o'sishga erishishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullarini tahlil qilish uchun ilmiy metodologiyadan keng foydalanildi. Raqamli marketing strategiyalari va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlarni aniqlashda deduksion va induksion yondashuvlar qo'llanildi. Umumiy nazariyalardan individuallikka o'tish va aksincha harakat qilish orqali turli marketing yondashuvlarining samaradorligi o'rganildi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning zamonaviy usullarini tizimli tahlil qilishda katta ahamiyat kasb etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli marketing deganda veb-saytlar, ochilish sahifalari, ijtimoiy media, elektron pochta va mobil ilovalar kabi turli raqamli media kanallarida kontent yaratish va uni keng ommaga yetkazishni tushunamiz. Bu sohaga SEO, SEM, klik uchun to'lov (PPC) reklamasi, kontent sindikatsiyasi, ijtimoiy media, elektron pochta va boshqa raqamli kanallar orqali kontentni targ'ib qilish kiradi.

Raqamli marketing strategiyalari sotuvchilarga o'z oldiga maqsadlar qo'yish, maqsadli auditoriyani belgilash va ularga ta'sir etish uchun aniq yo'nalishdagi marketing rejasini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu strategiyalar kompaniya yoki dastur uchun aniq yo'nalish beradi va natijalarni o'lchashda mezon sifatida xizmat qiladi.

Bugungi raqamli texnologiyalar har bir sohada o'z o'rniga ega bo'lib, raqamli marketing biznesning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu mijozlar bilan aloqa va ularning ehtiyojlariga mos takliflarni yaratish imkonini kengaytiradi. Shu sababli, jadal rivojlanayotgan global onlayn bozorda muvaffaqiyatli raqobatlashish uchun kompaniyangizda yaxshi ishlab chiqilgan va to'g'ri amalga oshirilgan raqamli marketing strategiyasi zarur.

Raqamli marketing sohasida ishlaydigan mutaxassislar "raqamli marketologlar" deb ataladi. Ular turli raqamli qurilmalar (smartfonlar, o'yin pristavkalari, aqlli soatlar va boshqalar) yordamida internet, raqamli televidenie va ijtimoiy media orqali mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilishadi.

Bugungi kunda odamlar raqamli qurilmalar orqali o'zlari uchun muhim masalalarni hal etadi, shu bilan birga, qidiruv tarixi, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va geolokatsiya kabi raqamli izlarni qoldiradi. Raqamli aloqa vositalari mijozlarning xatti-harakatlarini kuzatish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Bu jarayon marketing sohasida yangi imkoniyatlar ochib, marketologlarga mijozlarning odat va tajribalarini chuqurroq tahlil qilish imkonini bermoqda. Kompaniyalar endilikda ma'lumotlarni tahlil qilib, ular orqali marketing strategiyalarini shakllantirishga qodir mutaxassislarni izlamoqda. Bu esa yangi tahlil vositalaridan foydalanadigan va mahsulot va xizmatlarni ilgari surish uchun integratsiyalashgan kampaniyalarni ishlab chiqadigan mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda.

Elektron pochta marketingi raqamli marketingning aloqaning yangi usullaridan biri bo'lib, potentsial mijozlar bilan aloqa qilish uchun muhim vosita hisoblanadi. Aloqa uchun zarur ma'lumotlarni yig'ish va tegishli tizimlarni qo'llash orqali mijozlar bilan samarali aloqalarni o'rnatish mumkin.

Ijtimoiy media marketingi (SMM)

Ijtimoiy tarmoqlar millionlab foydalanuvchilarni birlashtiradigan platformalar bo'lib, ularda ma'lum auditoriyaga erishish va mijozlar, shu jumladan potentsial mijozlar va hamkorlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyati mavjud. Har bir ijtimoiy tarmoq o'ziga xos kontent turlarini talab qiladi, va zamonaviy kompaniyalar ushbu tarmoqlardagi vizual komponentni hisobga olishlari lozim. Kontent ishlab chiqishda uning ijtimoiy tarmoqlarda qanday tarqalishini hisobga olish kerak.

Matnli xabarlar (SMS va MMS)

Bu to'g'ridan-to'g'ri mijoz bilan muloqot qilish usulidir. Samarali matnli xabarlar qisqa va aniq bo'lishi kerak, shu sababli marketologlar matndan boshqa ma'lumotni o'z ichiga olmaydigan SMS xabarlar va multimedia imkoniyatlarini qo'shish imkonini beruvchi MMS xizmatlaridan foydalanadilar.

Kontent marketing

Kontent marketingi mijozlar va potentsial mijozlar bilan shaxsiylashtirilgan muloqot o'rnatishga yordam beradi. Agar kontent muayyan mijozga moslashtirilsa, u taklifga qiziqish bildirish ehtimoli yuqori bo'ladi. Kontent auditoriya xohish-istaklariga mos kelishi va unga qiymat berishi kerak, bu esa ishtirokni oshirib, konvertatsiya darajasini yaxshilaydi. Kontentning quyidagi turlari mavjud:

- elektron pochta xabarlari,
- ochilish sahifalari,
- infografika,
- elektron kitoblar,
- mahsulot afzalliklari hujjatlari,
- banner reklama,
- fotosurat, audio, video, grafika,
- matnli xabarlar,
- reklama roliklari,
- axborot byulletenlari,
- press-relizlar,
- maqolalar, bloglar, raqamli kartalar.

Raqamli marketing va reklamaning asosiy afzalliklari

Qamrovni kengaytirish: Ko'pchilik mijozlar xarid jarayonini onlayn tarzda boshlaydi, shu bois ular uchun eng yaxshi variantlarni topishda turli raqamli kanallardan foydalanadilar.

Aniq nishonga olish: SEO va ijtimoiy media strategiyalari yordamida sotuvchilar sifatli mijozlarni jalb qilishi va konvertatsiya, daromad hamda brend xabardorligini oshirishi mumkin.

Moslashuvchanlik: Raqamli marketing usullari tezkor o'zgaruvchan maqsadlarga moslashish imkoniyatiga ega.

Oson o'lchash: Marketologlar ish natijalarini osongina baholab, samarali taktikalardan foydalanishlari mumkin.

Ushbu jihatlar raqamli marketingning kompaniyalar uchun dolzarb vosita sifatida muhim ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari biznesni rivojlantirishning asosiy vositalaridan biriga aylandi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalari nafaqat kompaniyalarning mahsulot va xizmatlarini keng ommaga yetkazish imkonini beradi, balki mijozlar bilan chuqurroq va individual aloqalar o'rnatish imkoniyatini ham kengaytiradi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar orqali sotuvchilar o'z auditoriyasini aniqlash, ularga maqsadli yondashish va har bir mijoz uchun moslashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, bu raqobatbardoshlikni oshiradi.

Raqamli marketing vositalari – SEO, SMM, kontent marketing, elektron pochta marketingi va SMS kabi turli kanallar orqali – kompaniyalar mijozlarga kerakli axborotni tezkor va oson yetkazish, ularning xohish-istaklarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilidan foydalanish kompaniyalarga mijozlarning xatti-harakatlarini oldindan bilish, ularning ehtiyojlari va muammolariga tezkor javob berish imkonini yaratmoqda. Bu jarayonlar marketing faoliyatini avtomatlashtirish va mijozlarga yanada samarali xizmat ko'rsatishga imkon beradi, natijada mijozlarning qoniqish darajasi ortib, ularning kompaniyaga sodiqligi oshadi.

Shuningdek, raqamli marketing orqali kompaniyalar o'z natijalarini aniq o'lchab, samarali taktika va strategiyalarni tanlash imkoniyatiga ega. Bu esa marketing rejaları va jarayonlarini tezkor ravishda yangilashga imkon beradi, kompaniyalar uchun tezkor va moslashuvchan strategiyalarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli marketingning o'zgaruvchan va global xususiyatlari har bir kompaniyaga yanada kengroq bozorga

chiqish imkonini yaratadi, bu esa global raqobatda o'z o'rnini mustahkamlash va innovatsion yondashuvlar orqali yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot raqamli marketingning zamonaviy yondashuvlari orqali kompaniyalarga mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish, raqobatda ustunlikka erishish va barqaror o'sishni ta'minlash bo'yicha muhim tavsiyalar beradi. Shu sababli, yaxshi ishlab chiqilgan va to'g'ri amalga oshirilgan raqamli marketing strategiyalari har qanday kompaniyaning muvaffaqiyat kaliti bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P., & Armstrong, G. (2020). Principles of Marketing. Pearson.
2. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. Pearson.
3. Ryan, D. (2016). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. Kogan Page Publishers.
4. Solomon, M. R., Marshall, G. W., & Stuart, E. W. (2017). Marketing: Real People, Real Choices. Pearson.
5. Berger, J. (2018). Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age. Simon & Schuster.
6. Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social Media Marketing. Sage Publications.
7. Batra, R., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management: A South Asian Perspective. Pearson.
8. Scott, D. M. (2020). The New Rules of Marketing and PR. Wiley.
9. Pulizzi, J. (2019). Killing Marketing: How Innovative Businesses Are Turning Marketing Cost into Profit. McGraw-Hill.
10. Ibragimov, M. (2021). "O'zbekistonda raqamli marketingni rivojlantirish". Marketing va Menejment Ilmiy Jurnal, 2(3), 24-33.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

